
DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS NO CONTEXTO PÓS-PANDÊMICO

Challenges and perspectives in the area of people management in the post-pandemic context

Juliani Andréia Freitag¹
Anderson Hoose²

RESUMO

O objetivo deste artigo foi conhecer e refletir acerca das percepções dos gestores que atuam em diferentes setores e tipos organizacionais sobre os desafios à gestão de pessoas no contexto pós-pandêmico. Trata-se de uma pesquisa exploratória, com coleta dos dados por meio de entrevistas semiestruturadas realizadas com três gestores de ramos de atividades diferentes: metalomecânico, saneamento e saúde. Os resultados demonstram os desafios percebidos pelos gestores no contexto da pandemia, relacionados com a necessidade de novas habilidades, o uso de protocolos e a maneira de gerenciar as equipes. Nas políticas e práticas, quase não se perceberam mudanças, mas a gestão de pessoas passou a encarar novas adversidades. Esta pesquisa contribuiu para a reflexão sobre as políticas e práticas de gestão de pessoas, tomando como base os desafios percebidos pelos gestores, uma vez que tudo o que se relacionava com a pandemia era desconhecido.

Palavras-chave: Gestão de pessoas, Pandemia, Políticas e práticas.

ABSTRACT

The objective of the article was to know and reflect the perceptions of managers who work in different sectors and organizational types about the challenges to people management in the post-pandemic context. This is exploratory research, with data collection through semi-structured interviewees. Three managers from different fields of activities were interviewed: metalworking, sanitation, and health. The results demonstrate the challenges perceived by managers in the context of the pandemic, related to the need for new skills, the use of protocols, and the way to manage teams. In policies and practices, changes were hardly noticed, but people management began to face new adversities. This research contributes to the reflection on people management policies and practices based on the challenges perceived by managers since everything related to the pandemic was unknown.

Key-words: People management, Pandemic, Policies and practices.

¹ Bacharel em Administração, UPF, julif212085@gmail.com

² Doutor em Engenharia, UPF, andersonhoose@upf.br

1. INTRODUÇÃO

A área de gestão de pessoas apresenta avanços significativos que permitem descrevê-la, por meio de suas políticas e práticas, em dois períodos, sendo um até a década de 1990 e o outro até 2020. O primeiro, considerado clássico, caracterizava-se pelas práticas tradicionais de rotinas trabalhistas e processos de recursos humanos. Já o segundo, no entanto, é caracterizado pelas suas políticas e práticas com base na dimensão estratégica das organizações, configurando-se como gestão estratégica de pessoas (GEP). O olhar estratégico da área decorre das mudanças no mercado e nas organizações com a abertura dos mercados e o avanço do processo de globalização (SOUZA, 2021).

No ano 2020, entretanto, em razão da declaração da pandemia do novo coronavírus, agente causador da doença Covid-19, inicia um novo momento nas relações entre as pessoas, pela imposição do distanciamento social em todos os setores da atividade econômica. A emergência causada pela propagação do novo coronavírus agravou as formas de realização do trabalho, impôs mudanças no espaço de trabalho, na forma de sua prestação, no controle formal das atividades do funcionário e nos critérios de avaliação efetiva. O desafio maior, no entanto, foi em relação ao controle e à atenção que passaram a ser impostos à saúde dos trabalhadores (SOUZA, 2021).

Diante desse contexto, as políticas e práticas na área de gestão de pessoas têm sido submetidas à revisão sobre o que e como fazer. Os gestores enfrentam desafios em manter as equipes de trabalho motivadas e comprometidas, pois há perda de pessoas próximas diante de um quadro de agravamento da pandemia. Em termos gerenciais, prevalece a incerteza dos gestores sobre o real comprometimento do trabalhador com as atividades que lhe são atribuídas, o que provoca questionamentos sobre as práticas de gestão de pessoas até então consideradas válidas. De igual forma, os gestores sentem-se inseguros sobre as políticas de gestão de pessoas, pois percebem que é necessário pensar a respeito da circunstância atual, mas considerando o período futuro, pós-pandêmico. Assim, coloca-se a seguinte questão de pesquisa: quais são as percepções dos gestores sobre os desafios nas políticas e práticas de gestão de pessoas no contexto pós-pandêmico?

À vista disso, o objetivo do artigo foi conhecer e refletir acerca das percepções dos gestores que atuam em diferentes setores e tipos organizacionais sobre os desafios à gestão de pessoas no contexto pós-pandêmico. Para tanto, foi necessário caracterizar as organizações e o perfil dos sujeitos da pesquisa, descrever as dificuldades na gestão de pessoas no cenário da pandemia da Covid-19 e descrever suas expectativas para o quadro pós-pandêmico.

O tema é especialmente relevante para ser estudado no momento atual, em que a pandemia de Covid-19, teve um impacto histórico no mundo do trabalho a partir de 2020, impõe desafios significativos à dinâmica do trabalho, culminando na precarização das relações laborais (SOUZA, 2021). Diante desse cenário incerto, os gestores tiveram que se adaptar, modificando a forma como monitoram as atividades dos trabalhadores, devido a transformação no local e na maneira como os serviços são prestados, além do uso de novos recursos de comunicação (ROCHA; AMADOR, 2018; CASTRO *et al.*, 2020).

As tecnologias de informação e comunicação (TICs) emergem como uma tendência fundamental, facilitando o teletrabalho, a comunicação eficiente e o planejamento digital, trazendo benefícios tanto para as empresas quanto para os colaboradores. No entanto, as mudanças apontam para novas formas de controle, destacando a necessidade dos líderes se preocuparem com o bem-estar físico e cognitivo dos trabalhadores, evitando possíveis danos físicos e cognitivos (GUIMARÃES, 2006).

Este estudo está estruturado em quatro seções, além desta introdução. Na seção 2, são delineados a metodologia do estudo, assim como a descrição dos métodos e das técnicas de coleta e análise dos dados. A seção 3 dedica-se à apresentação e discussão dos resultados. Por fim, na seção 4, são expostas as considerações finais.

2. METODOLOGIA

A pesquisa foi desenvolvida no nível exploratório (GIL, 2018) e, para ter maior profundidade analítica, optou-se por desenvolver um estudo de casos múltiplos (YIN, 2015). Logo, tomam-se como casos os tipos organizacionais e os gestores como fonte de dados. O universo do estudo é formado por 897 organizações localizadas no município de Não-Me-Toque, RS, distribuídas nos diferentes setores da atividade econômica. Dentre esse universo, foram selecionadas três organizações, priorizando atividades econômicas distintas, com base no critério de seleção relacionado à existência da área de gestão de pessoas em sua estrutura organizacional. Seguindo esses critérios, foram selecionados os casos apresentados no Quadro 1.

Quadro 1: Dados de identificação dos casos selecionados para o estudo

Ordem	Caso	Atividade econômica	Segmento	Ano de fundação
1	Empresa industrial privada de grande porte	Fábrica de máquinas e implementos agrícolas	Metalomecânico	1964
2	Empresa pública do tipo sociedade de economia mista e de capital aberto	Prestadora de serviço de saneamento básico	Saneamento básico	1966
3	Hospital beneficente	Prestadora de serviços de saúde	Saúde	1944

Fonte: Autoria própria (2021).

Os sujeitos da pesquisa são os gestores que atuam em diferentes áreas das organizações. Nesse conjunto, há um gestor de manutenção, um gerente de unidade e um presidente administrativo, os quais se caracterizam como homens, brancos, na faixa etária entre 40 e 60 anos, casados, com o grau de instrução ensino superior completo.

Os dados foram coletados no segundo semestre do ano de 2021, por meio de entrevistas semiestruturadas com cada sujeito. As entrevistas seguiram um roteiro pré-elaborado e foram realizadas por meio síncrono, usando a ferramenta Google Meet®, em razão da necessidade de manter o distanciamento social. Para a análise dos dados, foi utilizado o método da análise de conteúdo, porque se apresenta como “importante e com potencial para o desenvolvimento teórico do campo da administração” (MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011, p. 732).

A categorização é vista como o agrupamento de determinados elementos com características comuns. Neste caso, houve duas etapas: (i) inventário: isolando os elementos comuns; e (ii) classificação: dividindo os elementos e impondo uma organização (SANTOS, 2012). Já a codificação dos dados consiste em atribuir uma designação aos conceitos relevantes na transcrição das entrevistas, nos textos dos documentos e nos registros das observações (GIL, 2018), de forma que seja possível verificar evidências comuns e construir um entendimento válido para todos os casos estudados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Caso 1 – Empresa industrial de grande porte no setor metalomecânico

O primeiro caso é uma empresa familiar de grande porte fundada em 1960, que atua no ramo de fabricação de implementos e máquinas agrícolas e componentes metálicos para a indústria em geral. Possui 6 unidades fabris, com mais de 100.000m² de área construída e aproximadamente 1.000 funcionários diretos.

O gestor entrevistado, que ingressou na empresa em 1997, tem 41 anos, é bacharel em Administração, com especialização em administração estratégica e engenharia de manutenção industrial. Sua trajetória profissional na empresa teve início na função de ajudante de produção, sendo promovido para auditor da qualidade, com responsabilidade no recebimento de materiais, calibração de instrumentos de medição e controle da norma ISO 9000. Em 2001, assumiu o cargo de supervisor de manutenção e, em 2013, o cargo de coordenador da manutenção, a qual exerce até o momento.

No que tange à trajetória profissional vinculada ao aprendizado, o entrevistado se caracteriza como um profissional que se mantém atualizado continuamente por meio de realização de cursos e leituras livres. Em termos de carreira, pode ser considerado um profissional com ampla visão da área de manutenção, e que segue crescendo em níveis hierárquicos no padrão clássico de gestão de pessoas, o que faz por ter grande admiração pela empresa.

Em relação às políticas na gestão no contexto da pandemia, o entrevistado relatou que não percebeu mudanças na empresa e argumentou que não há estrutura na empresa para “esse tipo de atendimento”. Assim, o gestor estava justificando que a empresa não modificou suas práticas e políticas de gestão de pessoas.

Contudo, algumas políticas e práticas da área de gestão de pessoas sofreram alterações, a exemplo da redução de 80% no tempo gasto entre o recrutamento e a seleção (resultado positivo), bem como no programa de treinamento, com fragmentação de turmas e maior tempo gasto para qualificação profissional das equipes (resultado negativo). Tais resultados sugerem que a opção das empresas pelo teletrabalho e *home office* não é uma realidade que possa ser generalizada, como sugerem os estudos de Góes *et al.* (2020). A incorporação de tecnologia não é central na área de gestão de pessoas, pois o maior volume de investimentos é destinado para o processo produtivo (GÓES *et al.*, 2020). Souza (2021), confirma tais percepções ao afirmar que a maior parcela da população brasileira não tem condições de realizar atividades *home office*, principalmente na faixa de baixa renda. Foram identificadas poucas empresas adaptando processos fabris e preparando os domicílios para a atuação remota (FIGUEIREDO, 2021).

Uma explicação possível para a empresa do caso 1 não ter considerado mudanças mais significativas nas suas políticas e práticas de gestão de pessoas é a sua estrutura conservadora e tradicional, incorrendo em retrabalhos na atividade do gestor, o que só foi percebido com a obrigatoriedade de revisar práticas na pandemia.

Foram constatadas mudanças em outras práticas, que não se limitam à gestão de pessoas, já que englobam flexibilização do trabalho e responsabilidade social da empresa, como relatou o Entrevistado 1 (2021, Informação verbal concedida em 11/08/2021): “aumento das horas extras por dia, o Ministério do Trabalho abriu esse intervalo. Refeitório, as refeições vêm individuais, cada um recebe a sua refeição”.

Durante a entrevista, o gestor destacou quatro desafios na gestão de pessoas antes e após a pandemia: uso de TICs consideradas novas na empresa, treinamentos e qualificação profissional, concorrência e empregabilidade. Ele percebe, ainda, um desafio maior na indústria metalomecânica impulsionado pelo aumento no consumo de alimentos.

Muitos pesquisadores afirmam que, após a pandemia, será necessário levar em consideração as novas modalidades de trabalho, que provavelmente serão mais utilizadas, dentre elas o teletrabalho (GÓES *et al.*, 2020). Para se adequar às novas exigências do mercado de trabalho, os profissionais também precisam buscar especializações e capacitação (FRANK *et al.*, 2021), pois o uso da tecnologia ainda terá grande adesão, embora existam situações que necessitam de contato presencial (CRISTO *et al.*, 2020).

O primeiro gestor entrevistado concluiu que as empresas e os profissionais vão precisar se reinventar no momento pós-pandêmico. Ao mesmo tempo em que cargos foram e serão extintos, outros cargos vão sendo criados, mas exigindo novas qualificações, competências e capacidades. Pode-se afirmar que não haverá retorno a um mundo de trabalho igual ao período pré-pandemia, mas um novo mundo do trabalho.

3.2 Caso 2 – Empresa pública do setor de saneamento

O segundo caso é o de uma empresa pública, de propriedade do estado do Rio Grande do Sul, que atua na prestação de serviços de água, saneamento básico e gestão de resíduos sólidos. Sua estrutura organizacional é composta pela sede localizada em Porto Alegre e por unidades de atendimento em 317 municípios gaúchos. Em cada uma das unidades, há uma estrutura administrativa formada por um gerente regional, uma equipe de atendimento ao público e uma equipe técnica, a qual varia em termos de tamanho de acordo com a população residente. Em Não-Me-Toque, a unidade regional é formada por 9 funcionários, distribuídos em: 3 funcionários no operacional; 2 no tratamento; 2 vinculados; e 2 no administrativo.

O entrevistado é o gerente da unidade no município de Não-Me-Toque e atua na empresa há 32 anos. No ano 2000, passou a ser gestor com a responsabilidade de administrar a unidade e elaborar o planejamento anual, visando reduzir as perdas e fazer a manutenção da rede de água. O seu perfil sociodemográfico é de uma pessoa madura (54 anos), com formação de nível superior (bacharel em Direito), com especialização em direito administrativo, gestão pública de saneamento, além de curso de extensão em gestão pública de saneamento.

Em termos de carreira na empresa, encontra-se ocupando o cargo máximo dentro de uma unidade. Nesse cargo, seu perfil é estratégico e tem atuação na área de gestão de pessoas, o que faz por demonstrar grande entusiasmo pela função que exerce: “A gente trabalha muito planejamento estratégico, sabe? Faz todo ano um planejamento [...]. Eu sou um entusiasta, sabe? Eu gosto do que eu faço, então eu acabo me envolvendo com as coisas, eu não consigo ficar parado” (ENTREVISTADO 2, 2021, Informação verbal concedida em 16/08/2021).

Em relação às políticas na gestão no contexto da pandemia, o entrevistado relatou que percebeu mudanças no formato de realização dos treinamentos e das reuniões da empresa, os quais passaram a ser administrados na modalidade remota, com encontros síncronos, sendo este um aspecto que considera positivo. Ele considera como um ponto negativo dos treinamentos a falta de troca de experiências e contato social. Essa percepção do sujeito revela que há problemas de qualificação profissional dos ministrantes dos treinamentos e das reuniões, que tratam o ambiente virtual como equivalente ao presencial em termos de práticas, sem promover a interação social e o envolvimento dos participantes.

O entrevistado não mencionou mudanças nas práticas e políticas de gestão de pessoas. A empresa possui plano de cargos e salários e programa de benefícios. As políticas são corporativas, portanto, todas as unidades do estado operam com as mesmas políticas e dependem de concurso público para substituição e contratação de funcionários.

Na entrevista, o gestor mencionou apenas um caso, de uma funcionária, que está atuando em atividade *home office*, por ser gestante e pertencer ao grupo de risco. A empresa precisou se reorganizar e se reinventar para trabalhar nessa modalidade. Isso repercutiu em melhorias na atividade de atendimento ao cliente, onde se percebeu que poderiam ser eliminadas as filas de espera com o uso do agendamento.

Segundo o relato do gestor entrevistado, os principais desafios na gestão de pessoas após a pandemia são saber conviver com o vírus e estar preparado para situações similares e possíveis novas

pandemias. O Entrevistado 2 (2021, Informação verbal concedida em 16/08/2021), argumenta que: “Não somos tão fortes como imaginávamos, tivemos que rever os nossos hábitos de higiene, pois várias pessoas consideradas saudáveis acabaram tendo sua saúde debilitada”. Isso sugere pensar que a área de gestão de pessoas precisa ter um olhar sobre as pessoas, considerando a dimensão sociológica, ou seja, como as pessoas atuam e se relacionam em sociedade, isso implica em conscientizar sobre seguir os protocolos e, com isso, minimizar os impactos da pandemia na sociedade, pois todos estão expostos ao vírus.

Nesse sentido, retomam-se as afirmações de Cristo *et al.* (2020), de que as pessoas precisam rever o estilo e o ritmo de vida, conhecer a si mesmas, ter cuidado emocional, desenvolver novas habilidades e utilizar ferramentas tecnológicas. O mundo do trabalho vai requerer maior atenção dos líderes para gerenciar crises internas, externas e incertezas (PEIXOTO; VASCONCELOS; BENTIVI, 2020). Ainda, como ressaltam Martins, Aguiar e Bastos (2020), as lições aprendidas durante a pandemia serão mantidas no período pós-pandêmico, o que sugere estar-se construindo um novo ambiente de trabalho.

Desse caso, constatam-se algumas evidências de que a área de gestão de pessoas precisa considerar a capacidade das pessoas se reinventarem nas relações de trabalho. A troca de informações e experiências é potencializada pelo uso de tecnologias digitais. A modalidade do trabalho remoto traz praticidade e possibilita a inclusão de pessoas em diversas áreas. Nesse contexto, as empresas também precisam intensificar os cuidados com o aspecto psicológico das equipes. Pode-se considerar que o mundo do trabalho pós-pandemia requer uma conscientização coletiva e individual de proteção e cuidados nas atividades laborais e no convívio com as pessoas do grupo familiar e com os amigos.

3.3 Caso 3 – Hospital beneficente no setor de saúde

O presidente do hospital da cidade de Não-Me-Toque é o terceiro gestor entrevistado. O hospital foi fundado em 1944, somando 77 anos de história na área da saúde, com atendimentos voltados à comunidade não-me-toquense e regional. Possui o serviço de plantão médico custeado pelo município, atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e trabalha com convênios particulares. “Toda a composição dos membros da sua diretoria é exercida de forma voluntária, sendo o mandato de 2 anos, com o objetivo de auxiliar a entidade e a comunidade” (ENTREVISTADO 3, 2021, Informação verbal concedida em 10/09/2021).

O perfil sociodemográfico do entrevistado é de uma pessoa madura (54 anos), com formação de nível superior (bacharel em Direito). Trata-se do mesmo gestor do caso 2, porém, na empresa de saneamento, ele é concursado, enquanto no hospital realiza o trabalho de forma voluntária. Atuou na função de presidente da entidade no período de 2019-2020 e foi reempossado por mais dois anos.

No aspecto profissional, o entrevistado ocupa o cargo máximo dentro da entidade, com um perfil estratégico, trabalhando com os membros da diretoria para prestar serviços de qualidade para a comunidade, na área da saúde. Do lado pessoal, demonstra entusiasmo quando consegue atingir os objetivos estabelecidos.

Em relação às políticas na gestão no contexto da pandemia, o entrevistado não relatou se ocorreram mudanças na entidade. Na entrevista, ficou evidente que o hospital possui um “setor de RH”, modelo tradicional de gestão, como menciona Fischer *et al.* (2008), com uma estrutura enxuta para a contratação, sendo a parte legal terceirizada.

Na área de treinamento e desenvolvimento, o entrevistado destacou que a qualificação é realizada pelos próprios funcionários do respectivo setor de atuação. Os médicos, por possuírem uma bagagem de conhecimento em nível superior, não recebem treinamento para sua função. Quanto à remuneração, seguem-se as regras de classe e a legislação do sindicato. Na área de incentivos, foram iniciados o plano odontológico e o vale transporte. O entrevistado expôs que, por se tratar de uma entidade filantrópica, os custos são muito elevados e os recursos financeiros, escassos. Também ficou evidente que o custo para manter a entidade no período de pandemia aumentou consideravelmente.

Durante a pandemia, ocorreu um aumento do número de funcionários da entidade, de 53 para 83 funcionários, devido ao fechamento de outro hospital no município, à criação da ala Covid-19 e ao aumento no número de internações. Tal aspecto é visto pelo entrevistado como um desafio, pois se faz necessário manter a qualidade do trabalho e estabilizar o número de casos da doença. Também há uma grande rotatividade de funcionários, em decorrência da alta demanda de profissionais da saúde. Outro ponto que preocupa o entrevistado é que, no momento em que passar o período da pandemia, o hospital precisará oferecer outros serviços à comunidade, de maneira a evitar demissões.

Sabe-se que tempos difíceis requerem uma liderança forte e resiliente, pois medidas urgentes devem ser implementadas e adaptadas para minimizar efeitos negativos (MUSSETTI JUNIOR; PICCHAI, 2021). O desemprego tem sido uma das principais consequências da pandemia, seja pelo fechamento de empresas, pelo adoecimento, pelas condições do teletrabalho, ou pelas medidas de

distanciamento social (BRIDI, 2020; COSTA, 2020; MATTEI; HEINEN, 2020; BENAVIDES *et al.*, 2021).

A Covid-19 trouxe diversos desafios e dificuldades tanto para os trabalhadores e seus familiares quanto para as empresas e seus gestores (LOSEKANN; MOURÃO, 2020). Para evitar o desligamento dos funcionários, empresas de diferentes setores econômicos adotaram o teletrabalho e o *home office*. Essa modalidade de trabalho vem sendo um desafio na adequação do local de trabalho e os fatores psicoemocionais são atípicos (SOUZA, 2021).

O entrevistado destacou que a estrutura pública de saúde é muito deficitária, que o SUS é “excelente”, mas o financiamento do referido sistema tem gestão deficiente.

No início da pandemia, as equipes de trabalho demonstraram preocupação, uma vez que haviam poucas informações sobre a Covid-19, conforme relatado pelo entrevistado. O hospital está se estruturando para a oferta de serviços psiquiátricos e de psicologia, uma vez que, durante a pandemia, houve crescimento na procura por esses serviços.

Uma atividade atípica ao gestor no período pandêmico tem sido o monitoramento da saúde dos trabalhadores, de forma que os portadores de sintomas de Covid-19 imediatamente são deslocados da modalidade presencial para *home office*. Até então, o controle do trabalhador era com relação ao trabalho realizado. Agora, a atenção volta-se à manutenção das condições básicas, para viabilizar a oferta de produtos e serviços, mesmo com quadro funcional reduzido (CASTRO *et al.*, 2020).

Ainda, o processo de adaptação às mudanças, que antes envolvia preparação prévia da equipe de trabalho por meio de treinamentos, hoje se transformou em atividades de suporte ao trabalhador, com vistas a facilitar a adaptação rápida às TICs requeridas para o momento (LOSEKANN; MOURÃO, 2020). É necessário que o gestor tenha conhecimentos e habilidades para gerenciar e controlar suas equipes de trabalho, tendo como base a improvisação, o que exige criatividade, além de conhecimento técnico das TICs disponíveis (SILVA; MACEDO, 2021).

No terceiro caso analisado, evidenciou-se que a área de gestão de pessoas desempenhou um papel crucial nas atividades relacionadas à saúde durante a pandemia. Foi necessário realizar adaptações às novas formas de trabalho e reorganizar as equipes para enfrentar o aumento da demanda. O contexto pandêmico apresentou desafios significativos para a área da saúde, demandando uma compreensão mais profunda das adversidades na gestão financeira, de infraestrutura e de recursos humanos.

3.4 Análise comparativa dos casos

Após apresentar os três casos acompanhados, depreende-se um conjunto de desafios percebidos pelos gestores entrevistados, que está sumarizado no Quadro 2.

Quadro 2: Análise comparativa dos casos

Desafios percebidos pelos gestores entrevistados	Caso 1	Caso 2	Caso 3
Surgimento de novos cargos/postos de trabalho, que passam a exigir novas competências, habilidades e atitudes dos profissionais e dos trabalhadores em geral.	X		
Uso de tecnologias, treinamento e qualificação profissional, concorrência e empregabilidade.	X	X	X
Saber conviver com o vírus, estar preparado para situações similares e possíveis novas pandemias.		X	X
Ter um olhar sobre as pessoas considerando a dimensão sociológica, incluindo serviços psiquiátricos e psicologia.		X	X
Compreensão das adversidades na gestão financeira, de infraestrutura e de pessoas.			X

Fonte: Autoria própria, 2021.

A análise comparativa dos três casos apresentados revela desafios em comum. Todos os gestores mencionaram que foi necessário investir em treinamento e qualificação para o uso de novas tecnologias. O gestor da indústria observou a extinção de alguns cargos e a criação de novos, fato que pode estar associado a uma atividade mais dinâmica da indústria em comparação aos outros dois casos. O gestor das áreas de saneamento e da saúde considerou que as pessoas precisam estar preparadas para saber conviver com o vírus, mas também é preciso um olhar atento da área da gestão no suporte das equipes. Apenas na área da saúde, foi percebido o desafio relacionado com a gestão financeira e de infraestrutura, fato que pode ser decorrente da política do governo em relação ao combate da pandemia.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo baseou-se na análise dos resultados de entrevistas com três gestores de diferentes setores: metalomecânico, saneamento e saúde. O gestor da indústria evidenciou um perfil tradicional, enquanto os gestores do saneamento e da saúde evidenciaram uma abordagem mais estratégica. Durante a pandemia, as políticas de gestão de pessoas permaneceram inalteradas, mas houve mudanças na forma de realização de treinamentos, com destaque para a modalidade online no setor de saneamento e turmas menores e mais frequentes na indústria.

Quanto às dificuldades enfrentadas, gestores da indústria e saneamento, apontaram a necessidade de adaptação às novas tecnologias, com a indústria carecendo de investimentos. No setor de saúde, o desafio foi manter a equipe focada diante da rotatividade e aumento no quadro de funcionários. As expectativas pós-pandêmicas dos gestores divergem, mas convergem na previsão de extinção de cargos e criação de novas funções, demandando novos conhecimentos. O estudo conclui que, embora as políticas de gestão de pessoas tenham apresentado poucas mudanças, novos desafios surgiram, exigindo habilidades adaptativas e uma abordagem sociológica na conscientização sobre protocolos pós-pandêmicos.

REFERÊNCIAS

- BENAVIDES, F. G. *et al.* O futuro do trabalho após a Covid-19: o papel incerto do teletrabalho no domicílio. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, São Paulo, v. 46, e31, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbso/a/LhzNSwFdfBKbwLQbv3Rntmt/>. Acessado em: Set. 2023.
- BRIDI, M. A. A pandemia Covid-19: crise e deterioração do mercado de trabalho no Brasil. **Estudos Avançados**, São Paulo, v. 34, n. 100, p. 141-165, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/3MfRK5yDnzN9HsMzH5bCfqD/#>. Acessado em: Set. 2023.
- CASTRO, B. L. G. *et al.* Covid-19 e organizações: estratégias de enfrentamento para redução de impactos. **Revista Psicologia: Organizações e Trabalho**, Florianópolis, v. 20, n. 3, p. 1059-1063, 2020. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-66572020000300002. Acessado em: Set. 2023.
- COSTA, S. S. Pandemia e desemprego no Brasil. **Revista de Administração Pública**, Rio de Janeiro, v. 54, n. 4, p. 969-978, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rap/a/SGWCFyFzjzrDwgDJYKcdhNt>. Acessado em: Ago. 2023.
- CRISTO, F. *et al.* Impactos da Covid-19 na mobilidade, na acessibilidade e no trabalho do psicólogo do trânsito. **Psicologia: Ciência e Profissão**, Brasília, DF, v. 40, p. 1-13, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/DDYtvh7SBhzb4cc9WvC9GzK/?format=pdf>. Acessado em: Ago. 2023.
- FIGUEIREDO, J. A. L. Os desafios de uma liderança digital. **Revista de Administração Contemporânea**, Maringá, v. 25, n. 4, p. 1-4, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rac/a/K5LCSy7nYpKMmb5GvL7fhNw/?lang=pt>. Acessado em: Set. 2023.
- FISCHER, A. L. *et al.* Absorção do conceito de competência em gestão de pessoas: a percepção dos profissionais e as orientações adotadas pelas empresas. In: DUTRA, J. S.; FLEURY, M. T. L.; RUAS, R. (Org.). **Competências: conceitos, métodos e experiências**. São Paulo: Atlas, 2008.
- FRANK, A. G. *et al.* **Profissões emergentes na era digital: oportunidades e desafios na qualificação profissional para uma recuperação verde: panorama do Brasil**. Brasília, DF: CNI/SENAI, 2021.

Disponível em: https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/b7/5a/b75af326-9c36-49e7-b298-1b9f0a3d4938/estudo_profissoes_emergentes_-_giz_ufrgs_e_senai.pdf. Acessado em: Ago. 2023.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

GÓES, G. S. *et al.* Potencial de teletrabalho na pandemia: um retrato no Brasil e no mundo. **Carta de Conjuntura - IPEA**, Brasília, DF, n. 47, p. 1-10, 2º trim. 2020. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2020/06/potencial-de-teletrabalho-na-pandemia-um-retrato-no-brasil-e-no-mundo/>. Acessado em: Ago. 2023.

GUIMARÃES, M. C. Controle no trabalho: uma reflexão sobre antigas e novas formas de controle e suas conseqüências sobre os trabalhadores. **REGE Revista de Gestão**, São Paulo, v. 13, n. 1, p. 1-10, 2006. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rege/article/download/36546/39267/43083>. Acessado em: Set. 2023.

LOSEKANN, R. G. C. B.; MOURÃO, H. C. Desafios do teletrabalho na pandemia Covid-19: quando o home vira office. **Caderno de Administração**, Maringá, v. 28, p. 71-75, 2020. Disponível em: <https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CadAdm/article/view/53637>. Acessado em: Ago. 2023.

MARTINS, L. B.; AGUIAR, C. V.; BASTOS, A. V. B. Covid-19: seus impactos nas relações trabalho-família. *In*: QUEIROGA, F. **Orientações para o home office durante da pandemia da Covid-19**. Porto Alegre: Artmed, 2020.

MATTEI, L.; HEINEN, V. L. Impactos da crise da Covid-19 no mercado de trabalho brasileiro. **Brazilian Journal of Political Economy**, São Paulo, v. 40, n. 4, p. 647-668, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rep/a/8snSbBwVqmYgd5pZVQ5Vhkn/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: Ago. 2023.

MOZZATO, A. R.; GRZYBOVSKI, D. Análise de conteúdo como técnica de análise de dados qualitativos no campo da administração: potencial e desafios. **Revista de Administração Contemporânea**, Maringá, v. 15, n. 4, p. 731-747, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rac/a/YDnWhSkP3tzfXdb9YRLCPjn/>. Acessado em: Set. 2023.

MUSETTI JUNIOR, D. A.; PICCHAI, D. Estudo sobre as percepções e impactos do Covid-19 para os gestores das micro e pequenas empresas do da região de Bragança Paulista/SP. **Qualitas Revista Eletrônica**, Campina Grande, v. 21, n. 3, p. 40, 2021. Disponível em: <https://revista.uepb.edu.br/QUALITAS/article/view/2577/1997>. Acessado em: Set. 2023.

PEIXOTO, A. L. A.; VASCONCELOS, E. F.; BENTIVI, D. R. C. Covid-19 e os desafios postos à atuação profissional em psicologia organizacional e do trabalho: uma análise de experiências de psicólogos gestores. **Psicologia: Ciência e Profissão**, Brasília, DF, v. 40, n. 1984, p. 1-18, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/4zhgMbKwz7jh4fFGzjdqR6R#>. Acessado em: Set. 2023.

ROCHA, C. T. M.; AMADOR, F. S. O teletrabalho: conceituação e questões para análise. **Cadernos EBAPE.BR**, Rio de Janeiro, v. 16, n. 1, p. 152-162, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cebape/a/xdbDYsyFztnLT5CVwpXGm3g/abstract/?lang=pt#>. Acessado em:

Ago. 2023.

SANTOS, F. M. Resenha análise de conteúdo: a visão de Laurence Bardin. **Revista Eletrônica de Educação**, São Carlos, v. 6, n. 1, p. 383-387, 2012. Disponível em: <https://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/view/291>. Acessado em: Set. 2023.

SILVA, M. S. C.; MACEDO, M. E. C. Liderança do futuro: olhar sobre o estilo de liderança pós-pandemia Covid-19. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, São Paulo, v. 15, p. 5-17, 2021. Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/administracao/olhar-sobre>. Acessado em: Set. 2023.

SOUZA, D. O. As dimensões da precarização do trabalho em face da pandemia de Covid-19. **Trabalho, Educação e Saúde**, Rio de Janeiro, v. 19, e00311143, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tes/a/7rJ6TkW8Cs88QkbNwHfdkxb>. Acessado em: Set. 2023.

YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

ENTREVISTA CONCEDIDA

ENTREVISTADO 1. Desafios e perspectivas na área de gestão de pessoas no contexto pós-pandêmico. [Entrevista concedida a] Juliani Andréia Freitag. Não-Me-Toque, 11/08/2021.

ENTREVISTADO 2. Desafios e perspectivas na área de gestão de pessoas no contexto pós-pandêmico. [Entrevista concedida a] Juliani Andréia Freitag. Não-Me-Toque, 16/08/2021.

ENTREVISTADO 3. Desafios e perspectivas na área de gestão de pessoas no contexto pós-pandêmico. [Entrevista concedida a] Juliani Andréia Freitag. Não-Me-Toque, 10/09/2021.